

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН И ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

АЛПЫСБАЕВА МАРЖАНКУЛЬ АЛТЫНБЕКОВНА

к.ю.н, доцент права, ассоц.профессор кафедры
«Юриспруденция», Казахского университета инновационных и
телекоммуникационных систем, г.Уральск Казахстан

Аннотация: Социальная, культурная, экономическая и политическая ситуация в республике формирует у общества реальные потребности в знании государственного языка, как и иностранных языков; национально-культурная среда; интеграция и научно-технический прогресс; коммуникативная деятельность личности; полноценное участие в диалоге культур.

Ключевые слова: социальные, культуры, политические знания, умение адаптироваться межкультурном диалоге; языковая политика, межгосударственные и этноязыческие отношения.

Социальная, культурная, экономическая и политическая ситуация в республике формирует у общества реальные потребности в знании государственного языка, как и иностранных языков. Сегодня все граждане республики заинтересованы в практическом овладении государственным языком. Поэтому одна из актуальных задач современного казахстанского образования-формирование политической личности. Уже со школьной скамьи надо учиться жить и общаться в обществе. Умение осознать принадлежность к собственной национальной культуре и, понимая это, уважать самобытность культуры своего собеседника, т.е. умение участвовать в межкультурном диалоге, необходимо для успеха во многих жизненных ситуациях. При этом мы, осознаем, что наше общество и наши студенты живут и взрослеют в такое время, которое психологи называют временем «информационного взрыва», интенсивных межличностных контактов, когда дружеские и деловые связи современного человека, как правило не ограничиваются только своей национально-культурной средой. А напротив, очень часто выходят за ее пределы. Именно поэтому освоение того или иного языка должно строиться с учетом современных мировых тенденций и охватывать различные сферы правильного использования языка, чтобы подготовить слушателей к жизни в условиях мультилингвизма и глобализации, а также к диалогу в межкультурной коммуникации. Знание государственного языка, как иностранных языков сегодня - это объективная экономическая и культурная потребность общества. В настоящий период обучение всем видам языков признается приоритетным направлением в обновлении образования, которое, на мой взгляд не всегда реализуется в системе образования. Поэтому необходимо еще более поднять престиж предметов и бороться за более высокий статус, не только в вузе, но и в школе. Одновременно формировать общественное мнение и в целом решать социальный заказ общества по отношению к уровню и качеству владения гражданами не только иностранными языками и своим государственным языком. Социальный заказ выражается не только в престижности, но и в общественной потребности, в людях, практически владеющими всеми языками.

Проблемы языковой политики государства многоаспектны. Образовательная политика нашего государства применительно ко всем языкам основывается на признании важности развития всех языков и тем более государственного языка, на идее языкового плюрализма и создании необходимых условий для развития многоязычия на территории Казахстана. В стратегическом плане, она нацелена на установление мира и взаимодействия между народами. Одной из важнейших проблем языковой политики как в вузе, так и в школе является проблема которая заключается в нехватке научной, грамотно подготовленных учебников и учебных

пособий на государственном языке. Государство придает большое внимание и напрямую влияет на усиление вопроса по знанию государственного языка.

В эпоху социальных потрясений, научно - технического переворота - как следствие активизации общественных отношений происходит значительное изменение языковых процессов. Язык, как и любое средство коммуникации, находится в постоянном изменении. Необходимость интеграции нашего государства в мирное сообщество создает благоприятные социальные, морально - психологические условия для развития этноязыковых процессов. Служит основой формирования культуры межнационального общения. Все большая открытость нашей страны, развитие и укрепление межгосударственных политических, экономических и культурных связей, интернационализация всех сфер жизни в нашей стране способствует тому, что реально востребованным в нашей стране становится многоязычие. Незнание языков обречет будущее поколение на потерю конкурентноспособности на рынке труда как за пределами, так и внутри страны.

На изоляцию, ограниченную дееспособность и невозможность полноправно участвовать в диалоге культур. По конституции нашего государства в отношении использования мировых языков нет никаких ограничений. Образовательная политика в области обучения предметам гуманитарного цикла основывается на признании важности всех языков и создании необходимых условий для развития полиязычия на территории нашего государства. Учитывая различные трактовки о языковых явлениях, заметим, что речь идет не просто об обучении языку, а о полилингвальном образовании. В настоящее время дефинициями «лингвистическое образование», «полилингвистическое образование», «полилингвокультурная личность», «билингвальное образование» пользуются более широко, в эти понятия зачастую вкладывают диаметрально противоположный смысл, так что иногда возникает впечатление, что участники разговора имеют в виду не одно понятие, а несколько понятий. В какой-то мере обобщив некоторые определения полилингвального образования и соотнеся их с собственной педагогической практике, мы пришли к такому выводу : полилингвальным является такое образование, когда в процессе обучения используются два и более языков. Формы использования всех языков (устная, письменная, визуальная, аудио и др.), а также виды учебно-методических материалов не регламентируются, но должны соответствовать языковой компетентности обучаемых, причем все языки в процессе обучения равноправны. При полилингвальном образовании языки одновременно являются и средством, и целью образовательного процесса. Данный подход позволяет воспринимать эти языки не просто как предметы, а как одно из условий получения непосредственного знания.

Казахский язык - является важным атрибутом нашего государства, т.е. независимого, суверенного общества - земли, которая также является исторической родиной коренного населения. Казахский язык - это язык казахского народа, а также всех носителей казахской культуры, образующих соответствующий языковой коллектив.

По своей социальной значимости и функционированию среди шести тысяч языков казахский язык занимает семидесятое место. Наряду с этим, казахский язык - это один из самых развитых среди шестисот языков, а по своему статусу он входит в число двухсот государственных языков мира. Одно из важных условий функционирования казахского как государственного, это необходимо совершенствование образовательного потенциала данного языка во всех сферах общественной деятельности, и с целью его использования как средства хранения и усвоения знаний, навыков, формирования и воспитания будущих руководителей, а главным развитие патриотических чувств в наших гражданах.

Конституция РК закрепляет приоритетность казахского языка как основы политического образования. По своей специфике и социальной значимости казахский язык явление уникальное, так как он является частью национальной духовной культуры. Небольшое количество частных программ поддержки развития казахского языка отражает большую тенденцию к усилению его влияния в нашей стране. В настоящее время казахский язык как один из более чем 30 языков тюрской группы, становится вторым для ряда новых независимых

государств, прежде всего для Центральной и Средней Азии. В данное время, происходит не только укрепление государственного языка, но и обновление или осовременивание речи. Все это наталкивает и диктует о необходимости преподавания на государственном языке во всех учебных заведениях и общеобразовательных учреждениях.

В учебных заведениях нашей республики большое внимание уделяется овладению родным языком и определяют основу мыслительной, а также коммуникативной деятельности личности. И прежде всего это развивает способность к обобщениям, без которых невозможно изучать другие предметы, и одновременно расширять свои знания об окружающей действительности, а также осваивать опыт страших поколений и общаться с окружающими. В нашей республике казахский язык как предмет служит не только объектом познания, средством развития речи и мышления, но также средством овладения другими учебными дисциплинами. Государственный язык опирается на положения систематизирующей, познавательной и коммуникативной функций языка, формирующих способности к абстрагированию, логическому построению высказываний, их разнообразному языковому оформлению, постижению различных способов общения в разных речевых ситуациях, умений строить стратегию и тактику речевого общения. Весь курс обучения на родном языке пронизывает работу по освоению языковой системы, культуры речи и работа по развитию речи. Речь это процесс использования языковой системы для выражения мыслительного содержания в процессе созидания и в процессе общения. Главное в обучение на государственном языке это освоение в процессе создания реального языкового продукта текста, постижение ими на собственном опыте закономерностей этой деятельности. В процессе изучения системы языка и развития речи формируются правильность, а главное культура речи.

Язык - основная форма проявления национального и личностного самосознания, которому принадлежит особая роль в формировании казахстанского патриотизма. Введение во всех учебных заведениях всех учебных дисциплин на государственном языке - насущая закономерность, исходящая из интересов нашего государства. Это в свою очередь позволит обеспечению в учебных заведениях статуса государственного языка, а также для расширения и повышения общественной значимости. Одновременно это имеет целью формирование личности, обладающей высоким речевым статусом и речевой индивидуальностью, способной к непрерывному полилингвальному образованию и речевому совершенствованию, одновременно к гибкому изменению способов своей речемыслительной деятельности, умеющей продуктивно общаться с участниками коммуникации, проявляя при этом функциональную грамотность и гибкость речевого поведения.

Язык это система знаков и правил, а с другой - речь, речевая деятельность. Вместе с тем изучение языка неразрывно связано с культурой его носителей. Это определяет основные содержательные линии предмета: формирование умений владения языковыми средствами; формирование способности общаться на изучаемом языке; формирование знаний о реалиях быта, обычаях и традициях народа.

В наше время стало совершенно очевидным фактом, что обществу нужны люди, свободно владеющими языками. Поэтому роль преподавателя немаловажна в сохранении интереса к предмету. Преподавателю нельзя быть в плохом настроении. Он должен входить в аудиторию с улыбкой на лице, показать слушателям, что увлечен предметом и учебной работой, а также ему интересно общаться со слушателями. Ведь обучение по своему значению - это обучение общению.

Опыт работы убеждает в том, что все слушатели без исключения приступают к изучению предмета с большим интересом. А это очень важный, положительный фактор, который говорит о том, что на необходимо поддержать и закрепить этот интерес и стремление к овладению предметом. Многое зависит от того, как пройдет первое занятие, на котором целесообразнее заинтересовать слушателей о дисциплине. Язык - это средство общения людей, о роли языка в жизни и деятельности современного человека; о том на какие важные

вопросы будет уделено внимание при изучении данной дисциплины, что следует делать для того, чтобы быстрее освоить предмет. Для того, чтобы слушателям легче было усвоить данную дисциплину, целесообразнее проводить с ними занятия с применением различных форм и методов. Затем, последующие занятия быть то лекция или семинарское занятие, целесообразнее проводить с интересом и добиваться того, чтобы каждый слушатель испытывал удовлетворение от занятий это и есть основная задача преподавателя. А это все зависит от четкой организации учебного процесса, применение разнообразных форм и приемов обучения, хорошо подобранные наглядные пособия, технические средства обучения.

В связи с сокращением часов, отведенных на изучение дисциплин, лекционные и семинарские занятия наиболее эффективны среди множества педагогических методов и приемов. Но лекция и семинар, рассчитанные на всю пару, это не только сложнейшие формы проведения занятия для преподавателя, но и сложнейшая форма восприятия материала.

Как же вызвать интерес у слушателей к дисциплине или предмету, сделать изложение более доступным для восприятия, превратить слушателей из пассивных наблюдателей в активных участников занятий? Решить эту задачу можно лишь в том случае, если преподаватель опирается на самостоятельную работу слушателей, использует активные формы и методы обучения.

Большое значение для развития интереса, активизации познавательной деятельности слушателей играет методика изложения материала. Известно, что слушатели активно работают, лучше запоминают материал, если преподаватель излагает его проблемно, все время, обращается к слушателям с вопросами, приводит примеры из жизни увязывая материал со специальностью. На лекциях стараться использовать проблемное обучение, применяя различные методические приемы. Это могут быть и составление плана лекции, и ответы на вопросы, и сравнительная оценка тех или иных ситуаций и характеров.

Самое основное и сложное - это с первых секунд занятия создать в аудитории соответствующую активно - познавательную атмосферу. Устная проверка выполнения задания не должна превращаться в пытку для слушателя. Изложение новой темы начинается с вводного слова преподавателя. Некоторые слушатели знают отдельные эпизоды, остается только добавить, продолжить и уточнить. Всякую тему нужно начинать именно с выяснением того, что знает слушатель.

На семинарских занятиях обобщаются и закрепляются знания. Методы проведения зависят от учебно-воспитательной задачи, содержания изучаемого материала, уровня подготовленности.

При использовании любых методов обучения преподаватель должен стремиться к тому, чтобы они вызвали у слушателей интерес к учению, активизировали их деятельность на занятиях. Только творческая работа преподавателя и его умение использовать наиболее эффективные приемы, а также средства в различных ситуациях, возникающих на занятиях, одновременно и способ пробудить у слушателей интерес к знаниям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Белоусов А.Р. Системный кризис как вызов современному обществу // Проблемы прогнозирования. 2015. № 2. С.48-49.
2. Шевцова Л. Политические зигзаги посткоммунистической России. М.: Райд, 2015. С. 11.
3. Пичугин П.В. Место и роль политики в развитии советского общества. М.: Прогресс, 1971. С.11.
4. Кобулашвили Н. Госслужбы век недолог // Российская газета. 2012. 24 июля.
5. Кистауова З. Казахстан в борьбе за улучшение делового имиджа // К обществу без коррупции. 2003. № 2 (15). С. 29-31.